

Revitalização do MC&T -Museu de Ciência e Tecnologia

Nota técnica da Academia de Ciências da Bahia

03 de Maio 2021

DOI: 10.5281/zenodo.20575531

Figura 1 - Inauguração do MC&T-BA em 17 de fevereiro de 1979.

INTRODUÇÃO

O Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia – MCT - BA, localizado na Avenida Jorge Amado, nº 50, Imbuí, Salvador – Bahia, foi criado pelo **Decreto Nº 25.633** de maio de 1977 e inaugurado em 17 de fevereiro de 1979, na gestão do Governador Roberto Santos. O MC&T – BA é considerado o primeiro museu interativo do gênero da América Latina, isso mostra a inovação que esta instituição representava à época de sua inauguração e o quanto ele é significativo para a memória do patrimônio museológico da Bahia e do Brasil.

O MC&T – BA, desde o projeto inicial, foi pensado para ser um espaço de ideias e projetos que contribuíssem para a popularização da ciência, se tornando um equipamento público de educação, cultura e lazer. Desta forma, a Superintendência do Desenvolvimento Científico por meio da Diretoria de Políticas e Programas-DPP, que tem como um de seus objetivos de atuação a difusão do conhecimento e popularização da ciência, coordenação do Museu e a Academia de Ciência da Bahia para propor a realização de três ações: Entrevistas com Cientistas; Simpósio

Memória e Desafios do MC&T – BA; No Jardim do Museu: atividades na área externa do MC&T.

Figura 2- Foto noturna do MCT-BA no dia da inauguração

Pontua-se ainda, que as ações apresentadas nessa proposta são consonantes com o que está previsto e estabelecido no PPA desta SECTI, observando ao que diz respeito à DPP e o MC&T. Observam-se, especificamente, a **iniciativas 3 e 4** que versam sobre **“reestruturar a concepção do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia”** e **“assegurar o funcionamento do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia”**, iniciativas essas explicitadas no **compromisso 3**, no qual se estabelece que devemos **“difundir o conhecimento técnico-científico e do empreendedorismo inovador”**. As proposições buscam contribuir para uma discussão atual sobre os caminhos a serem seguidos pelo MC&T, buscando trazer uma concepção contemporânea para a instituição, sem apagar o legado das suas quatro décadas de existência.

PROPOSTA SIMPÓSIO “Memória e Desafios do MC&T-BA”

O MC&T-BA possui um legado significativo ao longo das suas quatro décadas de existência, entretanto, percebe-se a necessidade de trazer o Museu para a contemporaneidade, respeitando sua história, mas também atualizando as propostas de ações a serem seguidas pela instituição. Por isso, a proposta de realizar um

simpósio com propósito de reunir atores sociais, que possuem o interesse em comum de manter vivo o nome do MC&T e o seu legado.

OBJETIVO GERAL:

Discutir estratégias para a requalificação do MC&T-BA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Promover uma narrativa histórica sobre o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia; desenvolver diálogos com atores sociais que fizeram parte das 4 décadas de existência do MC&T;
- ✓ Estabelecer proposições para a continuidade do MC&T e as perspectivas de atuação para o futuro.
- ✓ Discutir estratégias de financiamento do MC&T.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia tem por finalidade a promoção e a preservação da memória da ciência e tecnologia do estado da Bahia, conforme estabelecido no artigo 12, do **Decreto nº 14.719/2013**¹. Com vista a garantir, que mesmo diante da situação atual do MC&T quanto à sua estrutura arquitetônica, possamos dar continuidade ao que prevê sua estrutura conceitual, apresentamos esta proposta com o intuito de manter viva a essência e a memória do Museu, bem como a de seu idealizador, o saudoso Prof. Dr. Roberto Santos.

Objetivando revisitar a narrativa histórica do MC&T, pontuando sobre sua importância no cenário museológico da Bahia e do Brasil, pretende-se dialogar com atores sociais que tenham contribuído para o desenvolvimento da instituição nas últimas quatro décadas, bem como pensar junto com estes o futuro do Museu de Ciência e Tecnologia.

Neste momento, no qual estamos vivenciando uma efervescência sobre discussões que pontuam a importância da valorização da ciência e do conhecimento científico, realizar um evento que valorize a memória da ciência baiana e dos atores sociais que contribuem para sua preservação é algo muito simbólico, assim, defendemos esta proposta.

¹ Este decreto modifica a vinculação estrutural do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED e do Museu de Ciência e Tecnologia - MCT, altera o Decreto nº 11.457, de 06 de março de 2009.

PROPOSTA METODOLÓGICA:

Realizar simpósio com atores sociais, que estejam envolvidos com a trajetória do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, observando-se os seguintes critérios:

Sugestão de datas

Dia 08 de julho em alusão ao Dia Nacional da Ciência

Realizar mesa de fomento com a participação do BNDES, MCTI, DESENBAHIA, IBRAM e Ministério do Turismo (Gabinete);

Realizar mesa com representantes de Museus de Ciência do Brasil (visitas virtuais SEC/SECTI);

Realizar mesa com diretores de outros Museus de CT&I;

Mesa temática com pesquisadores que estejam comprometidos com a preservação da memória científica da Bahia (convidar atores sociais envolvidos com o MC&T nas últimas 4 décadas);

Realizar visita virtual guiada no museu através de vídeos encaminhados por gestores/diretores convidados a participarem do evento. Além disso, poderá ser realizada a visita virtual através dos sites do museus participantes.

Realizar o evento virtualmente, através da plataforma RNP e disponibilizado para a grande audiência em plataforma *em streaming* através do Canal do YouTube SECTI/ MCT. As mesas terão, duração de 1h, composto por mediador e convidados, horário entre as 10h e 17h com intervalo de 1h30min para almoço.

A Academia Baiana de Ciências sugere que sejam realizados dois seminários (1 a cada semestre) com duração de 1.5 a 2 dias e que inclua mesas sobre a captação de recursos.

Convidados sugeridos: Luísa Medeiros Massarani, da Casa Oswaldo Cruz, Coordenadora do (INCP).

Apresentamos algumas sugestões de museus para participação no seminário:

Museu da Vida (**Rio de Janeiro - RJ**) - [Museu da Vida \(fiocruz.br\)](http://fiocruz.br)

Museu Geológico da Bahia (**Salvador - BA**) - [Museu Geológico da Bahia \(mgb.ba.gov.br\)](http://mgb.ba.gov.br) - (possui tour virtual)

Observatório Antares (**Feira de Santana - BA**) - Observatório Astronômico Antares - UEFS

Espaço Ciência (**Olinda - PE**) - www.espacociencia.pe.gov.br

Museu Paraense Emílio Goeldi (**Belém - PA**) - Museu Paraense Emílio Goeldi — Museu Paraense Emílio Goeldi

Instituto Inhotim (Brumadinho - MG) - Home - Inhotim

Catavento Cultural e Educacional (**São Paulo - SP**) - [Página inicial \(Home\) | Catavento cultural](http://Página inicial (Home) | Catavento cultural)

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (**Porto Alegre - RS**) - Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS - Porto Alegre/RS

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

ABR IL	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO
	Elaboração da proposta	Sahada Luedy, Leane Gonçalves e Tilson Mota	21/04/2021
MAI O	Levantamento dos palestrantes convidados.	Academia de Ciências da Bahia e SECTI	14/05/2021
JUN HO	Elaboração do material de apoio (roteiros, ofícios para convite dos palestrantes)	Tania Vieira e Tilson Mota	01/06/2021
	Elaboração de material gráfico e divulgação.	ASCOM, Sahada Luedy, Leane Gonçalves e Cristina	11/06/2021
	Envio dos convites e confirmação dos palestrantes.	Tânia e Cristina	11/06/2021
	Inscrição do público interessado	Leane e Cristina	30/06/2021
JUL HO	Organização da Plataforma	Leane e Equipe TI	01/07/2021
	Realização do Simpósio	SECTI e Academia de Ciências da Bahia	08/07/2021
	Envio de Certificados e Agradecimentos aos	Leane e Tilson	16/07/2021

PROPOSTA 2: ENTREVISTAS COM CIENTISTAS BAIANAS/OS.

Memória da ciência na Bahia: o legado dos (as) pesquisadores (as) baianos (as).

Dia 15 de setembro em alusão a data de nascimento do Prof. Roberto Santos.

OBJETIVO GERAL:

Construir uma memória audiovisual da produção científica no estado da Bahia, através da realização de entrevistas com cientistas baianos (as), contemplando suas trajetórias e a relevância dos trabalhos desenvolvidos para o nosso estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Salvar a memória do desenvolvimento da ciência no estado da Bahia;
- ✓ Promover entrevistas com cientistas baianos (as);
- ✓ Divulgar pesquisas com temáticas relevantes em CT&I no estado da Bahia;
- ✓ Promover o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia como instituição fomentadora de ações de popularização da ciência;
- ✓ Oportunizar o acesso do público geral as estratégias científicas desenvolvidas na Bahia (virtual)

PROPOSTA METODOLÓGICA:

Realizar série de entrevistas com cientistas baianos (as), que realizem pesquisa em diversos temas relevantes para o desenvolvimento de CT&I no estado da Bahia, observando-se os seguintes critérios:

1. Cientistas baianos/os ou que atuem no estado da Bahia e que suas pesquisas possuam relevância para o território baiano.
2. Para o ano de 2021; 6 entrevistas; para 2022 – 12 entrevistas
3. Necessidade de contratação de jornalista/entrevistador (a)
4. Disponibilizar os conteúdos em plataforma *on demand* (canal do MC&T do YouTube).
5. Realizar um lançamento para a memória científica da Bahia (convidar atores sociais envolvidos com o MC&T nas últimas 4 décadas)

Para a apresentação e realização das entrevistas propomos a jornalista brasileira **Mariluce Moura**, criadora de uma das mais importantes revistas de divulgação científica brasileira, a Pesquisa Fapesp, que dirigiu entre os anos de 1999 e 2014. Foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e desenvolveu o projeto "Ciência na Rua" em parceria com o grupo de pesquisa Labjor, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atuou como repórter e editora no Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, O Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, Exame, Senhor e Isto É.

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

AB	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO
R	Elaboração da proposta	Leane, Sahada e Tilson	21/04/2021
MAI	Levantamento de custos: contratação de entrevistador/a; gravação e edição	Sahada, Tânia, Tilson, e Cristina	A definir
	Levantamento de nomes para entrevistas	SECTI e Academia	Em andamento
	Definição do formato das entrevistas	Sahada, entrevistador e equipe de gravação.	A definir
JUN	Elaboração do material de apoio (textos convites)	DPP e MCT-BA	A definir
	Envio dos convites para os entrevistados	Tania Vieira e Leane Gonçalves	A definir
	Contratação de entrevistadora e equipes	A definir	A definir
JUL	Início das entrevistas	Produtora, entrevistadora e entrevistados	A definir
AGO	Edição do Material	Produtora, Sahada e Tilson	A definir
SET	Divulgação do Material no Canal do YouTube da SECTI.	SDC/DPP/ASCOM e Academia.	15/09/2021

PRODUTOS ESPERADOS

- ✓ Criar banco de dados com a memória da ciência na Bahia.

PROPOSTA 3: Atividades na Área Externa do Museu de Ciência e Tecnologia “No Jardim do Museu” - (Semana de Ciência e Tecnologia)

Figura 3- Parte externa do Museu (fundo)

Considerando que o Museu de Ciência e Tecnologia está interditado para que sejam realizadas obras de readequação arquitetônica do prédio principal, a proposta é que seja realizada a plotagem da tela de proteção da obra com a imagem do prédio principal. Desse modo, a área externa (frontal) poderá ser utilizada para realização de atividades educativas, como **feiras de ciência, exposições itinerantes e outros eventos científicos**.

OBJETIVO: Promover atividades educativas na área externa (frontal) do Museu de Ciência e Tecnologia.

METODOLOGIA:

Realizar atividades educativas na Semana Nacional de Ciência, que ocorre no mês de outubro, observando as orientações dos órgãos de saúde, quanto a possibilidade de eventos presenciais de acordo com a situação da pandemia. Desenvolver programa de voluntariado assistência ao público durante às exposições.

SUGESTÃO DE PARCEIROS/Exposições:

- ✓ NOAP – UFBA – com a apresentação do show de marionetes sobre o convívio com animais peçonhentos.
- ✓ UESC - Caminhão da Ciência com experimentos da área de física. Projeto do Profº - Nerivaldo José de Guzzi Filho, atualmente Pró-Reitor de Extensão da UESC.
- ✓ Exposições de outros Museus (Academia de Ciência da Bahia)

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PRAZO
ABR	Elaboração da minuta da proposta e aprovação	SDC, DPP e Coordenação do Museu	21/04/2021
MAI	Definição da agenda de exposição, levantamento de possíveis parceiros, contatos e orçamento.	SDC, DPP, MCT-BA e Academia	Maio/2021
	Orçamento para adequação da parte externa para receber exposição	SDC, DIDEC	
	Aprovação dos Custos	SECTI, Academia e parceiros	Em andamento
JUN	Obras de preparação	DIDEC/SUPAT ou parceiro externo	Início
JUL	Definição da agenda final de exposição	SDC, DPP e parceiros	A definir
AGO	Prog. Visual e início da divulgação	SDC, DPP, ASCOM e parceiros	A definir
SET	Divulgação e organização do evento	ASCOM, DPP e MCT-BA	A definir
OUT	Realização das Atividades durante a Semana Nacional de Ciências (conforme Cronograma do MCTI)	MCT-BA	Final de Outubro

-FINAL-